

УДК 633.854.54

ИЗМЕНЕНИЕ МАССЫ 1000 СЕМЯН И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ И СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

А. П. Колотов, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
ул. Главная, 21, п. Исток, Екатеринбург, Россия, 620061
E-mail: ankolotov@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с возделыванием новой для Среднего Урала культуры, – льна масличного. Цель исследований – выявить особенности изменения массы 1000 семян льна масличного в зависимости от сорта и условий вегетационного периода. Объектом исследования были семена льна масличного трех сортов, которые были получены в полевых опытах, проведенных в период 2012-2018 гг. на типичной для Свердловской области темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве Кольцовского опытного участка Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Годы наблюдений различались по температурному режиму и влагообеспеченности. Установлено, что величина массы 1000 семян зависела от сорта и условий выращивания. Доля влияния фактора «сорт» составила 87,9 %, а фактора «условия года» – 11,8 %. Масса 1000 семян льна масличного у сорта Северный может меняться от 6,54 г до 9,00 г, у сорта Уральский – от 6,51 г до 9,10 г, у сорта ЛМ 98 – от 4,23 до 6,50 г. Отмечена высокая вариабельность массы 1000 семян у отдельных растений в питомнике оригинальных семян льна масличного сорта Уральский. Предлагается данный показатель использовать в системе улучшающего семеноводства при отборе элитных растений. Приведена формула расчёта биологической урожайности на основе числовых значений её структуры. Показано, что за счёт увеличения массы 1000 семян на 1 г, биологическая урожайность льна масличного сорта Уральский может увеличиваться на 0,36 т/га при условии одинаковой густоты стояния растений перед уборкой, числе коробочек на одном растении и числе семян в коробочке.

Ключевые слова: лён масличный, сорт, биологическая урожайность, структура урожая, масса 1000 семян.

Введение. В настоящее время культура льна масличного получает все большее распространение в Российской Федерации, в том числе и на Среднем Урале. За последние три года площади его возделывания в Свердловской области увеличились более чем в 20 раз. По данным Государственной статистики, в 2017 и в 2018 году он выращивался на 4,8 и 5,9 тыс. гектаров, соответственно. В целом же по Российской Федера-

ции в 2018 году он высевался на площади 743,9 тыс. га [1].

Во многих зарубежных странах (США, Канада, Индия, Чехия, Польша и др.) культура льна масличного также достаточно широко распространена как в производстве, так и в качестве объекта научных исследований [2-6].

Лён масличный представляет большой интерес для сельскохозяйственного произ-

водства, поскольку, кроме семян и масла, для переработки на технические цели используется его солома. Содержание волокна в соломе льна масличного меньше, чем в сортах льна-долгунца, однако оно пригодно для изготовления шпагата, грубых тканей, композиционных материалов и т.д.

Высыхающее льняное масло используется человеком с давних времен для изготовления высококачественных лаков, стойких красок, а также в мыловаренной, кожевенно-обувной и других отраслях промышленности. Богатый химический состав семян льна, в первую очередь высокое содержание масла с преобладанием полиненасыщенных жирных кислот, определяет его превосходство над большинством растительных масел [7, 8]. Имеются сведения, что в семенах некоторых сортов масличного льна содержание жира может достигать 50-54 % [9]. Более детальное изучение семян и масла льна позволили выделить целый ряд полезных органических веществ (ферменты, витамины, стеролы, лигнаны, пищевые волокна и т.д.), благотворно влияющих на здоровье людей [10-12]. Не случайно семена льна и льняное масло входят в состав многих рецептов народной медицины.

Белок семян льна включает все незаменимые аминокислоты, в семенах не содержится антипитательных веществ, следовательно, как цельные семена, так и жмыхи, остающиеся после извлечения масла, пригодны для скармливания сельскохозяйственным животным. Обезжиренные и размолотые семена льна используются и в пищевой промышленности [13, 14].

Целый набор хозяйственно-полезных признаков делает культуру льна масличного ценной и перспективной для выращивания не только в южных регионах Российской Федерации, но и на Среднем Урале, где он до недавнего времени не выращивался. В то же время результаты полевых опытов доказывают, что в Свердловской области и в Пермском крае можно получать достаточно высокие и стабильные урожаи льна масличного [15]. Так, сорт Северный на Ординском

сортоучастке Пермского края сформировал урожайность семян 2,77 т/га, а сорт Абакус на Березовском сортоучастке в том же 2014 году – 3,18 т/га. В Свердловской области сорта льна масличного Легур, Сокол и Северный испытывались на опытных полях ФГБНУ «Уральский НИИСХ», обеспечив в среднем за 2010-2012 гг. биологическую урожайность маслосемян до 2,5 т/га, поэтому данные сорта могут быть рекомендованы для посева на сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области [16].

Следует отметить, что проведенных научных исследований на Среднем Урале явно недостаточно для разработки зональной технологии выращивания льна масличного. Это относится и к изучению качественных характеристик семян льна. Известно, что их посевные качества, кроме влажности, чистоты и всхожести, определяются массой 1000 семян. Данный показатель необходим для расчета весовой нормы высева. Кроме того, семена одного и того же сорта, но с разной массой 1000 семян будут обладать различными урожайными свойствами; этот факт отмечен у зерновых культур, вероятно это будет проявляться и у льна масличного. Для того чтобы нетрадиционная культура заняла достойное место в структуре посевных площадей Среднего Урала, необходимо дальнейшее изучение льна масличного в местных почвенно-климатических условиях.

Цель исследований – изучить особенности изменения массы 1000 семян льна масличного в зависимости от сорта и условий вегетационного периода, а также показать значение этого показателя при расчете биологической урожайности.

Методика. Исследования выполнены в Уральском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН в отделе земледелия и кормопроизводства в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по направлению 151 Программы ФНИ государственных академий наук по теме «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных куль-

тур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов».

Объектом исследований были семена льна масличного трёх сортов, которые выращены при проведении полевых опытов (2012-2018 гг.) на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве Кольцовского опытного участка Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Агротехника во все годы была одинаковой, за исключением некоторых изменений в сроках проведения некоторых технологических приёмов. Предшественник – чистый пар после яровых зерновых культур. Подготовка почвы была традиционной и включала весеннее закрытие влаги при наступлении физической спелости почвы, предпосевную культивацию, прикатывание до и после посева. Минеральные удобрения (азофоска) вносились весной под культивацию в дозе NPK по 30 кг/га д.в.

Учеты и наблюдения в полевых опытах, а также математическая обработка результатов исследований выполнены в соответствии с Методикой проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами [17] и Методикой полевого опыта [18]. В качестве характеристики условий вегетационного периода использовали значение гидротермического коэффициента (ГТК). Массу

1000 семян определяли по ГОСТ 12042–80 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян».

Из питомника оригинальных семян отбирались здоровые типичные растения, семена с которых служат основой дальнейшего семеноводства. Рекомендуют с каждого растения обмолотить по одной коробочке, чтобы посмотреть окраску и форму семени [19]. Масса 1000 семян при этом во внимание не принимается. Для оценки однородности данного показателя в 2017 году в питомнике первичного семеноводства сорта Уральский ПР-1 с трёх делянок, где была разная норма высева и после полевой браковки растений оказалась разная густота посева, отобрали три снопа, где отдельно анализировалось каждое растение. Объем выборки составил 960 растений. У каждого растения подсчитывали число коробочек и число семян, после чего они взвешивались. Массу 1000 семян рассчитывали, исходя из числа семян и их массы с одного растения.

Результаты. Многолетние исследования в Уральском НИИСХ показали, что почвенно-климатические условия региона позволяют получать урожайность семян льна масличного на уровне 2,0-2,5 т/га и выше. Масса 1000 семян зависела как от сорта, так и от условий года выращивания (табл. 1).

Таблица 1

Масса 1000 семян различных сортов льна масличного, г, 2012-2018 гг.

Год	ГТК	Сорт			Среднее
		Северный	Уральский	ЛМ 98	
2012	1,10	6,54	6,51	4,23	5,76
2013	1,26	8,47	8,34	5,38	7,40
2014	2,11	7,59	7,90	5,16	6,88
2015	2,20	9,00	9,10	6,50	8,20
2016	0,67	7,35	7,22	5,25	6,61
2017	1,77	7,67	8,00	5,50	7,06
2018	1,40	7,79	7,60	5,48	6,96
Среднее	1,64	7,77	7,81	5,36	

Примечание: Доля влияния фактора «год» = 11,8 %, фактора «сорт» = 87,9 %

При повышенных температурах воздуха и недостаточном выпадении атмосферных осадков в период вегетации льна (2012, 2016 гг.) формируются более мелкие и щуплые семена.

Во влажные годы (2015) масса 1000 семян достигает своего высшего значения. В нормальные по метеоусловиям годы показатель массы 1000 семян соответствует своим обычным

значениям, которые приводятся при селекционном описании сорта. В исследованиях за период 2012-2018 гг. разница между наименьшим и наибольшим значением массы 1000 семян составила в среднем 2,50 г, а по годам исследований – от 2,27 у сорта ЛМ 98 до 2,59 г у сорта Уральский. Дисперсионный анализ экспериментальных данных показал, что доля влияния сорта на величину массы 1000 семян составляет 87,9 %, а условий года выращивания – 11,8 %.

Отмечена средняя корреляционная зависимость между показателем гидротермического коэффициента (ГТК) и массой 1000 семян. Коэффициент корреляции (r) для сортов льна Северный и Уральский составил 0,53 и 0,56, а для сорта ЛМ 98 – 0,70.

Большинство сортов льна масличного, включенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по регионам Российской Федерации, имеют массу 1000 семян от 4 до 9 г, и этот показатель является сортовой особенностью. Но, как отмечено, не только генотип сорта определяет, какие будут сформированы семена, поскольку условия выращивания, а также их взаимодействие оказывают влияние на конечную величину показателя массы 1000 семян.

По результатам многолетних исследований установлено, что для получения урожай-

ности семян льна масличного на уровне 2,5-3,0 т/га необходимо, чтобы густота стояния растений перед уборкой была 400-500 шт. на 1 м^2 , а в среднем на одном растении должно быть сформировано 10-11 коробочек, в которых обычно находится по 6-7 нормально развитых семян [20]. Именно эти показатели структуры урожая, наряду с массой 1000 семян, в основном, определяют величину урожайности семян льна масличного.

Расчеты показывают, что при одинаковых показателях структуры урожайности (число растений на 1 м^2 , число коробочек и семян в коробочке), увеличение массы 1000 семян на 1 г приводит к увеличению урожайности льна масличного на 0,3-0,4 т/га. Например, при густоте растений сорта Уральский перед уборкой 400 шт./ м^2 , среднем числе коробочек на 1 растении 15 шт. и 6 шт. семян в одной коробочке биологическая урожайность равна 2,52 т/га, если средняя масса 1000 семян 7,0 г. При массе 1000 семян 8,0 г урожайность составила бы 2,88 т/га или на 0,36 т/га выше.

При оценке однородности показателя массы 1000 семян растений льна масличного в питомнике первичного семеноводства оказалось, что она варьировала от 6 до 9 г (табл. 2).

Таблица 2

Доля растений с различной массой 1000 семян в посеве льна масличного Уральский, %, 2017 г.

Масса 1000 семян, г	Густота растений перед уборкой, шт./ м^2		
	260	295	460
6,00...6,50	0,8	1,0	1,9
6,51...7,00	3,2	3,2	5,3
7,01...7,50	19,5	19,3	22,6
7,51...8,00	37,8	36,3	37,1
8,01...8,50	30,6	34,4	28,2
Более 8,50	8,1	5,8	4,9

Независимо от густоты посева, основную часть агрофитоценоза составляли растения, у которых масса 1000 семян была в пределах от 7,51 г до 8,50 г. Это дает основание утверждать, что средняя масса 1000 семян в посевах 2017 года была на уровне 8,0 г. В то же время отмечена высокая доля

растений с массой 1000 семян до 7,5 г (23,5-29,8 %), которые следует исключить из дальнейшей семеноводческой работы. Поскольку все проанализированные растения были внешне здоровы, нормально развиты, то можно предположить, что различия по массе 1000 семян были обусловлены их ге-

нотипом. Таким образом, при ведении улучшающего семеноводства необходимо учитывать показатель «масса 1000 семян» и выбраковывать порядка 25 % отобранных элитных растений.

Выводы. В зависимости от условий выращивания величина массы 1000 семян льна масличного у сорта Северный может меняться от 6,54 г до 9,00 г, у сорта Уральский – от 6,51 г до 9,10 г, у сорта ЛМ 98 – от 4,23 до 6,50 г.

За счёт увеличения массы 1000 семян на 1 г, биологическая урожайность льна масличного сорта Северный может увеличиваться на 0,36 т/га при условии одинаковой густоты стояния растений перед уборкой, числе коробочек на одном растении и числе семян в коробочке.

Показатель «масса 1000 семян» следует учитывать при отборе элитных растений для создания питомников первичного семеноводства.

Литература

1. Лен кудряш (масличный). Посевные площади [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения 24.01.2019).
2. Effect of cultivars and planting date on yield, oil content, and fatty acid profile of flax varieties (*Linum usitatissimum* L.) / M. A. Gallardo [et al.] // *International Journal of Agronomy*. 2014. Article ID 150570. 7 p. [Electronic resource]. URL: <http://dx.doi.org/10.1155/2014/150570> (дата обращения 19.03.2015).
3. Laza A., Pop G. The influence of fertilization and seeding density on flax oil production quality // *Research Journal of Agricultural Science*. 2012. Vol. 44 (4). P. 96-102.
4. Ludvicova M., Griga M. Transgenic flax/linseed (*Linum usitatissimum* L.) – expectation and reality // *Czech J. Genet. Plant Breed*. 2015. Vol. 51. P. 123-141.
5. Rajan A., Sobankumar D.R., Nair A.J. Enrichment of w-3 fatty acids in flax seed oil by alkaline lipase of *Aspergillus fumigatus* MTCC 9657 // *International Journal of Food Science and Technology*. 2014. Vol. 49. P. 1337-1343.
6. Characteristics of flaxseed oil from two different flax plant / Z-S. Zhang [et al.] // *International Journal of Food Properties*. 2011. Vol. 14. P. 1286-1296.
7. Пономарева М. Л., Краснова Д. А. Селекционно-генетические аспекты изучения льна масличного в условиях Республики Татарстан. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. 144 с.
8. Особенности химического состава семян некоторых масличных культур / И. В. Шведов [и др.] // Научно-технические аспекты производства экологически чистых масел, белковых продуктов с высокими потребительскими качествами: сб. докл. Междунар. науч.-производств. конф. «Технологические свойства новых гибридов и сортов масличных и эфиромасличных культур». Краснодар, 2003. С. 80-87.
9. Гореева В. Н., Корепанова Е. В., Кошкина К. В. Содержание жира и сбор масла коллекционными образцами льна масличного // *Вестник Ижевской ГСХА*. 2012. № 3. С. 6–7.
10. Поляков А. В., Загоскина Н. В. Лен как источник пищевого белка и незаменимых аминокислот // *Клиническая фитотерапия и фитохитоздезтерапия, биологически активные пищевые добавки (БАД)*. Черноголовка: Всерос. науч.-исслед. и технол. ин-т биол. пром-ти, 2009. С. 128–132.
11. Лукомец В. М. Научное обеспечение производства масличных культур. Краснодар, 2006. 216 с.
12. Aldercreutz H. Does fiber – rich food containing animal lignan precursors protect against both colon and breast cancer? An extension of the “fiber hypothesis” // *Gastroenterology*. 1984. No. 86. P. 761–766.
13. Лукомец В. М., Кочегура А. В., Рябенко Л. Г. Современное состояние производства и научного обеспечения льна масличного // Роль льна в улучшении среды обитания и активном долголетии человека: матер. Междунар. науч.-практ. семинара, г. Торжок, 26-28 сентября 2011 г. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2012. С. 33–43.
14. Стеблинин А. Н., Козлов В. П. Продовольственное значение семян льна // *Аграрная наука*. 2001. Вып. 12. С. 10–12.
15. Колотов А. П., Елисеев С. Л. Лен масличный на Среднем Урале // *Пермский аграрный вестник*. 2014. № 1 (5). С. 15-19.
16. Колотов А. П. Продуктивность различных сортов льна масличного в условиях Среднего Урала // *Достижения науки и техники АПК*. 2016. № 6. Т. 30. С. 12-14.
17. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами / Под общей редакцией В. М. Лукомца. Краснодар, 2010. 327 с.

18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: ИД Альянс, 2011. 352 с.
19. Лен масляный: сорт ЛМ 98 и его агротехнологии (рекомендации). Тверь: Тверской гос. ун-т. 2014. 19 с.
20. Колотов А. П. Влияние абиотических факторов на формирование надземной массы и урожайность семян льна масляного // АПК России. 2016. № 4. Т. 23. С. 798–803.

CHANGE IN THOUSAND-SEED WEIGHT AND ITS EFFECT ON YIELD CAPACITY OF COMMON FLAX DEPENDING ON VARIETY AND WEATHER CONDITIONS

A. P. Kolotov, Cand. Agr. Sci., Senior Researcher,
Ural Scientific and Research Institute of Agriculture – division of Ural Federal Agrarian Scientific
Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
21, Glavnaya St., Poselok Istok, 620061, Yekaterinburg, Russia
E-mail: ankolotov@yandex.ru

ABSTRACT

The article deals with the issues related to the cultivation of oil-producing common flax – a new crop for the Middle Ural. The aim of research was to identify the features of change in 1000-seed weight depending on variety and conditions of vegetative period. The object of research was represented by flax seeds of three varieties obtained in field experiments in 2012-2018. The experiments were carried out on dark gray forest soils, typical for the Sverdlovsk Oblast. Years of observation were different in temperature and water availability. It is established that the value of 1000-seed weight depends on variety and cultivation conditions. The share of factor «variety» was 87.9 %, the factor «year conditions» – 11.8 %. 1000-seed weight of the Severny variety can range from 6.54 g to 9.00 g, the Uralsky variety – from 6.51 g to 9.10 g, and the LM 98 – from 4.23 g to 6.50 g. High variability of 1000-seed weight is noted in individual plants in the nursery of breeder seeds of the Uralsky variety. It is proposed to use this indicator in the system of improving seed production under selection of elite plants. The formula of calculation of biological productivity based on numeric values of its structure is presented. It is shown that due to increase in 1000-seed weight per 1 gram, the biological yield capacity of the Uralsky flax variety can be increased by 0.36 t/ha under the condition of equal density of standing plants before harvesting, equal number of bolls in one plant and number of seeds in the boll.

Key words: common flax, variety, biological yield capacity, yield structure, 1000-seed weight.

References

1. Len kudryash (maslichnyi). Posevnye ploshchadi (Crown flax. Cultivated areas) [Elektronnyi resurs], Rezhim dostupa: URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения 24.01.2019).
2. Effect of cultivars and planting date on yield, oil content, and fatty acid profile of flax varieties (*Linum usitatissimum* L.), M.A. Gallardo [et al.], International Journal of Agronomy, 2014, Article ID 150570, 7 p., [Electronic resource], URL: <http://dx.doi.org/10.1155/2014/150570> (дата обращения 19.03.2015).
3. Laza A., Pop G. The influence of fertilization and seeding density on flax oil production quality, Research Journal of Agricultural Science, 2012, Vol. 44 (4), pp. 96-102.
4. Ludvicova M., Griga M. Transgenic flax/linseed (*Linum usitatissimum* L.) – expectation and reality, Czech J. Genet. Plant Breed, 2015, Vol. 51, pp. 123-141.
5. Rajan A., Sobankumar D.R., Nair A.J. Enrichment of w-3 fatty acids in flax seed oil by alkaline lipase of *Aspergillus fumigatus* MTCC 9657, International Journal of Food Science and Technology, 2014, Vol. 49, pp. 1337-1343.
6. Characteristics of flaxseed oil from two different flax plant, Z-S. Zhang [et al.], International Journal of Food Properties, 2011, Vol. 14, pp. 1286-1296.

7. Ponomareva M.L., Krasnova D.A. Seleksionno-geneticheskie aspekty izucheniya l'na maslichnogo v usloviyakh Respubliki Tatarstan (Selective and genetic aspects of flax investigation in the conditions of the Republic of Tatarstan), Kazan', Izd-vo «Fen» AN RT, 2010, 144 p.

8. Osobennosti khimicheskogo sostava semyan nekotorykh maslichnykh kul'tur (Characteristics of chemical composition of certain oil crop seeds), I.V. Shvedov [i dr.], Nauchno-tehnicheskie aspekty proizvodstva ekologicheski chistykh masel, belkovykh produktov s vysokimi potrebitel'skimi kachestvami, sb. dokl. Mezhdunar. nauch.-proizvodstv. konf. «Tekhnologicheskie svoystva novykh gibridov i sortov maslichnykh i efiromaslichnykh kul'tur», Krasnodar, 2003, pp. 80–87.

9. Goreeva V.N., Korepanova E.V., Koshkina K.V. Soderzhanie zhira i sbor masla kol-lektsionnymi obraztsami l'na maslichnogo (Fat content and oil harvesting by collection samples of oil-producing flax), Vestnik Izhevskoi GSKhA, 2012, No. 3, pp. 6–7.

10. Polyakov A.V., Zagoskina N.V. Len kak istochnik pishchevogo belka i nezamenimyykh aminokislot (Flax as a source of dietary protein and essential amino acids), Klinicheskaya fitoterapiya i fitokhitodezterapiya, biologicheski aktivnyye pishchevyye dobavki (BAD), Chernogolovka, Vseros. nauch.-issled. i tekhnol. in-t biol. prom-ti, 2009, pp. 128–132.

11. Lukomets V.M. Nauchnoe obespechenie proizvodstva maslichnykh kul'tur (Scientific support of oil crop production), Krasnodar, 2006, 216 p.

12. Aldercreutz H. Does fiber – rich food containing animal lignan precursors protect against both colon and breast cancer? An extension of the “fiber hypothesis”, Gastroenterology, 1984, No. 86, pp. 761–766.

13. Lukomets V.M., Kochegura A.V., Ryabenko L.G. Sovremennoe sostoyanie proizvodstva i nauchnogo obespecheniya l'na maslichnogo (Current state of production and scientific support of oil-producing flax), Rol' l'na v uluchshenii srede obitaniya i aktivnom dolgoletii cheloveka, mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. seminara, g. Torzhok, 26-28 sentyabrya 2011 g., Tver', Tverskoi gos. un-t, 2012, pp. 33–43.

14. Steblinin A.N., Kozlov V.P. Prodovol'stvennoe znachenie semyan l'na (Food value of flax seeds), Agrarnaya nauka, 2001, Vyp. 12, pp. 10-12.

15. Kolotov A.P., Eliseev S.L. Len maslichnyi na Srednem Urale (Oil-producing flax in the Middle Ural), Permskii agrarnyi vestnik, 2014, No. 1 (5), pp. 15-19.

16. Kolotov A.P. Produktivnost' razlichnykh sortov l'na maslichnogo v usloviyakh Srednego Urala (Productivity of different varieties of oil-producing flax in the Middle Ural), Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2016, No. 6, T. 30, pp. 12-14.

17. Metodika provedeniya polevykh agrotekhnicheskikh opytov s maslichnymi kul'turami (Method of field agricultural experiments with oil crops), Pod obshchei redaktsiei V.M. Lukomtsa, Krasnodar, 2010, 327 p.

18. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoi obrabotki rezul'tatov issledovaniy) (Field trial method (with the basics of statistical processing of research results)), M., ID Al'yans, 2011, 352 p.

19. Len maslichnyi: sort LM 98 i ego agrotekhnologii (Flax: the LM 98 variety and its agricultural technologies) (rekomendatsii), Tver', Tverskoi gos. un-t, 2014, 19 p.

20. Kolotov A.P. Vliyanie abioticheskikh faktorov na formirovanie nadzemnoi massy i urozhainost' semyan l'na maslichnogo (Influence of abiotic factors on the formation of top mass and yield capacity of flax seeds), APK Rossii, 2016, No. 4, T. 23, pp. 798-803.